

ETICHETTAMENTO, STIGMATIZZAZIONE E NOTAZIONE VALORIALE SOGGIACENTE

Brevi considerazioni sulla Ricerca Sociale volta alla Patologia Sociale

Rocco Morelli

Abstract

La teoria simmeliana dell'interazione sociale, antecedente alle teorie di Goffman, evidenziava il nesso interazione→sociazione→effetti sociali, identificando anche il volume delle interazioni come variabile chiave dell'evoluzione sociale. Quest'ultima, che nel complesso è ritenuta indipendente dal singolo agente sociale, spiegava anche una patologia: l'emergenza del tipo *blasè* quale reazione difensiva alla incessante crescita degli stimoli interattivi. Una occasione per correlare effetto e frequenza dell'interazione sociale in ambito metropolitano, stratificato e competitivo. Facendo solo generico riferimento ai possibili effetti (deterministici o probabilistici) del *labeling and stigma* sull'insorgere della devianza e della malattia mentale o loro esiti, ma riprendendo semplicemente generali indicazioni goffmaniane, si assume che la stigmatizzazione di un individuo attivi di fatto effetti sociali, tra cui, ad esempio, l'isolamento sociale (precursore dell'alienazione), incidendo sulla partecipazione, sull'inclusione e sulla coesione. Tale processo può essere innescato da un generico agente sociale che si identifica nel "rifiuto del deviante", per assumere successivamente dimensione collettiva. Si evidenzia, però, che il rifiuto, in ogni caso, non è l'unica possibile opzione, potendovi essere posizioni di accettazione o anche di indifferenza. Ciò fa risaltare come gli effetti della semplice interazione in sé, non sono legati soltanto alla frequenza, quanto alla valenza e al segno dell'interazione, come pure alle sue concrete finalità, che possono determinarne gli effetti, o quantomeno orientarli in modo intenzionalmente preordinato. Si può giungere a concettualizzare, che in una società o segmento di essa, lo stigma prende luogo allorché si procede secondo due componenti correlate: a) si distinguono e si etichettano le differenze umane; b) un agente sociale appartenente solitamente alla cultura dominante collega l'etichettato a attributi e/o stereotipi negativi. Tutto ciò in una società metropolitana, informatizzata, stratificata e competitiva, può indurre a discriminazioni preordinate *ad excludendum* rivolte funzionalmente ad un risultato voluto secondo le velleità *ad imperandum* di classi elitarie, condizionando gravemente le scelte politico-economico-sociali e la stessa mobilità sociale a posizioni prestabilite ai fini di un risultato voluto da centri strategici non necessariamente ed immediatamente tracciabili e localizzabili. Viceversa i potenziali etichettati e stigmatizzati sono perlopiù sempre tracciati, grazie alla tecnologia informatica oggi diffusa in ogni strato sociale, e localizzabili in tempo reale. Ciò pone non solo problemi di asimmetria, precauzione e prevenzione per la giustizia sociale, ma anche veri e propri problemi per la sicurezza di ogni agente sociale, di fronte a concrete azioni di hackeraggio e falsificazione attraverso sistemi di *Artificial Intelligence* (AI). Ciò lascia presagire conflitti anche sociali che trovano la loro consumazione nel cyberspazio. L'invito conclusivo dell'analisi è volto a riscoprire quel mito della patologia sociale che è stato costretto e relegato in posizioni marginali dopo la passata rivolta studentesca e dei ghetti metropolitani, fenomeni che in maniere simili vanno riemergendo anche oggi. In definitiva si tratta di riscoprire la seria critica all'establishment di potere nella sua globalità, autocratico o democratico che sia. Aldilà di ogni schieramento di parte, nella convinzione dei valori assunti, la missione del sociologo deve rivestire un ruolo critico pubblico, piuttosto che aderire a posizioni pseudo-scientifiche, pronte a negoziare l'elevazione del proprio status in cambio di una rinuncia alla propria "apologia ideologica". Accogliendo la metafora goffmaniana della rappresentazione teatrale, etichettamento e stigmatizzazione possono essere visti, in definitiva, come un "pubblico spettacolo". Tanto più quanto l'odierna società dello spettacolo e del consumo, altamente informatizzata è pervasa dai media artificialmente intelligenti. Allo "spettacolo" vi prendono sempre parte tre soggetti: una vittima, un carnefice e un'audience. Esso si consuma pubblicamente, sotto gli occhi di una audience territorializzata e localizzata, dispersa su propri spazi o territori di riferimento noti, dove le vittime sono sempre individuabili, proprio perché localizzate in tempo reale per via tecnologica, mentre il carnefice è solitamente sfuggente, celato, non sempre localizzato, e in tendenza sempre più artificialmente intelligente; perlopiù immune di fatto nei confronti di eventuali sanzioni e pene. L'audience appare sempre ricettiva, invece, ma inconsapevole, spesso priva e incapace di dignità reattiva; e lì dove si mostri realmente percettiva, al più è consumata dall'impotenza e dal rancore. Allora torna in mente che il "medium è il messaggio" riveste validità per tutti i media, per concludere che questo avvertimento di McLuhan non era coniato per caso, ma si trattava di un monito per il futuro "villaggio globale", che egli aveva già intravisto a suo tempo. Più in generale, i vincoli per la cura di un'ipotizzata *società del controllo totale*, cui sembra tendere il nostro tempo, con rischio di divenire *etero-diretta ed etero-determinata*, e con potenziale sbocco in una possibile *patologia sociale collettiva* conseguente, non appaiono essere tecnico scientifici, ma eminentemente valoriali, politici, etici, economici, sociali. Si giunge così alla questione finale (irrisolta) sulla rimozione dei vincoli e chi possa o debba essere a procedere per la ricerca, identificazione e cura della patologia sociale rilevata o rilevabile.

1. Introduzione

Senza dover risalire e tirare in ballo le ricerche di Konrad Lorenz sul comportamento animale e il tracciamento del territorio, lo stretto legame, esistente in generale nella società umana, tra conflitto e territorialità è, ai nostri giorni, sotto gli occhi di tutti: attraverso la guerra israelo-palestinese, come pure la guerra tra Russia e Ucraina. Ma questi casi specifici implicano una sorta di diritto di superficie reclamato dalle parti in conflitto su porzioni della crosta del pianeta, quasi dimenticando i contenuti di quelle Scritture, talvolta portate come giustificazione di quel *diritto di superficie presunto*¹.

Ove di seguito si facesse riferimento a fenomeni urbani puramente territoriali, nel senso comune del termine, ricerche provenienti da interviste con élite cittadine e discussioni con i residenti di insediamenti marginali negativamente e simbolicamente “marchiati”², rivelerebbero che proprio a causa della marchiatura:

- I) viene a crearsi una forte identificazione tra territorio e suoi residenti, sia che si tratti di strati elitari, sia che si tratti di strati marginali del tessuto urbano;
- II) mentre quest’ultimi, (ossia i marginali) interiorizzando discorsi stigmatizzanti, resistono costruendo contro-narrazioni, tendenti a ritrarre i loro territori come “buoni posti (ove abitare) per cittadini poveri”, creando così un’immagine positiva dei loro quartieri nel contesto di condizioni spaziali ed ambientali spesso estreme;
- III) viene favorita, pertanto, l’emarginazione socio-economica e quindi la contrapposizione con gli strati elitari, per i quali gli stigmatizzati sono necessari, ma non desiderati;
- IV) per contro, gli stigmatizzati consapevoli della loro precarietà e delle insicurezze del loro possesso territoriale, costruiscono tra loro forti solidarietà che possono alimentare tipi di violenza strutturale, in forme di rivolta di ghetti metropolitani.

Più in generale, la connessione nella società, tra territorio e conflitto, diviene ancora più profonda se si generalizza il concetto di territorio, pur applicandolo al contesto urbano, ma senza limitazione alcuna per gli spazi di altra natura o dimensione (fisica o metafisica). Come si vedrà di seguito, con la generalizzazione a fini sociometrici, un qualsiasi punto di un territorio appartenente ad uno spazio multidimensionale con (n) dimensioni, può essere identificato e tracciato attraverso (n) valori di variabili, numeriche o qualitative, in una matrice. Quindi, la nozione di territorio può essere attribuita ad un qualsiasi spazio; ad es. anche politico, mentale, culturale, industriale, economico, scientifico o un cyberspazio, nei quali - date le presenze individuali e/o di gruppi - nasce la competizione per prevalere e assumere posizione egemonica in quel determinato spazio. Competizione che, deviando da condivisi valori, può essere precursore del conflitto. In tal modo etichettamento e stigma, specie in spazi affollati e densi, possono essere ricondotti a strumento e interpretati come funzionali al conflitto stesso per poter assumere posizione egemonica nel proprio spazio di riferimento, contribuendo così all’emergenza di una più vasta patologia sociale. Patologia da ricercare per intervenire e curare una società in crisi, degenerare, e dimenticare dei suoi valori fondanti. Occorre riflettere, tuttavia, come nell’era dell’*Artificial Intelligence* (AI), il WEB, ossia la rete Internet, o porzioni comunque “ritagliate” di essa, può essere considerata, ancor più in ambiente metropolitano, un “territorio” in cui si consuma l’etichettamento che genera stigmatizzazione. Un processo che cambiando segno e volgendolo in positivo, per contenuti e finalità, può dar prova invece di successo, casuale o predeterminato, per un “bersaglio” eventualmente mirato³. In ogni caso, se è vero ciò che P. Bourdieu - indicato tra i riferimenti da

¹ Infatti, non a caso, il Levitico in 25:23-24 così si esprime: “²³Le terre non si potranno vendere per sempre, perché la terra è mia e voi siete presso di me come forestieri e ospiti. ²⁴Perciò, in tutta la terra che avrete in possesso, concederete il diritto di riscatto per i terreni.” Peraltro, si parla di possesso e non di proprietà. Possesso e proprietà non sono sinonimi, ma concetti ben diversi tra loro.

² AA.VV. ‘They say these are places for criminals, but this is our home’:

<https://www.liverpooluniversitypress.co.uk/doi/10.3828/idpr.2021.9>

³ Si può citare un esempio che operatori del mercato immobiliare potrebbero confermare: la continua e persistente associazione di una “normale” zona urbana con attributi positivi (per es.: quieta, pulita, curata, rinnovata, civile, perbene, signorile, *green*, etc.), sino a

considerare - dice del potere simbolico, ossia che il potere simbolico è obiettivo primario della vita sociale (intesa come lotta “per conquistare tutto ciò che, nel mondo sociale, attribuisce: credito e apprezzamento, conoscenza e riconoscimento, nome, rinomanza, prestigio, onore, gloria, autorità,...) è praticamente dimostrato che etichettamento e stigma possono trovare origine nel conflitto sociale. In definitiva, il potere, anche come intangibile costruzione simbolico-culturale, produce effetti concreti nella realtà sociale.

2. Da Simmel a Goffman

Aldilà di un suo eventuale e controllato utilizzo per l'identificazione opportunistica della devianza (per es. infiltrazione simulativa⁴), la stigmatizzazione, o stigma sociale, appare come un fenomeno crescente nella società moderna informatizzata e particolarmente nella società urbana. Ossia, cresce in quei segmenti di società che si distinguono per la loro stratificazione sociale e l'elevato numero di interazioni tra i propri componenti. Tale stigma consiste nell'attribuire una connotazione a un membro (o a un gruppo, territorio, istituzione, etc.) della comunità, non solo in modo da identificarlo e riconoscerlo come portatore di un determinato attributo (solitamente negativo), ma più spesso al fine di declassarlo a un livello inferiore, con finalità ben determinate, ivi incluso finalità politiche, produttive, culturali e comunque di rilevanza sociale.

Nelle scienze sociali etichettare o usare un'etichetta significa descrivere qualcuno o qualcosa in una parola o una breve frase. Potremmo addirittura assumere che l'intero linguaggio sia il risultato di un esteso etichettamento prolungatosi nella storia umana. Ovverosia, si ha a che fare con un processo naturale del pensiero e del linguaggio che non implica necessariamente un segno o un valore positivo o negativo. Ad esempio, l'etichetta "deviante" (letteralmente: che cambia via, de-via!) potrebbe essere utilizzata anche in modo “neutro” per descrivere un fatto, qualcuno o qualcosa che si discosta da un percorso, da una consuetudine, da una norma, senza che vi sia esplicitamente attribuita una notazione di valore. Mentre, all'opposto, si ritiene che la teoria dell'etichettamento è una teoria sociologica che afferisce al controllo e all'identificazione del comportamento deviante, nel senso di infrazione grave della legge e persino di stadio precursore della malattia mentale⁵. Pare, perciò, che sia la connessione e scelta del segno positivo/negativo, la modalità (pubblica/privata, amicale/anaffettiva, etc.) e soprattutto l'uso funzionale ad uno scopo (benevolo/malevolo) che se ne fa, che trasforma l'etichettamento in stigmatizzazione e dunque la semplice etichetta attribuita in stigma sociale. Si potrebbe così parlare di una valenza o un segno (+/-) dell'etichettamento.

La stigmatizzazione, inoltre, può essere assoggettata ad una metrica, per es. lungo una scala che può andare oltre la critica: l'avvertimento, il rimprovero, l'ostracismo ... e può divenire disapprovazione, deprecazione, deplorazione, biasimo, censura, condanna. Lo stesso, in termini di possibilità di una metrica, dicasi per la modalità con cui la stigmatizzazione è messa in atto, come pure per i fini a cui essa è destinata. Ciò appare necessario al discernimento e al giudizio.

Solitamente, vengono riportati come esempi di stigma: il razzismo basato su diversità di etnia, oppure la diversità di genere, di abitudini sessuali, come pure lo stigma fondato sulla malattia, per es. mentale in generale e HIV in particolare; oppure per l'uso di sostanze (dopanti, droganti, vaccini, etc.) e la condizione di obesità o di appartenenza religiosa. Si assiste oggi all'uso strumentale di fenomeni di etichettamento e

produrre condivisione generalizzata e duratura di quegli attributi, fa crescere la domanda e favorisce più alti prezzi delle abitazioni e degli affitti in quella zona. A conferma che: *se “forzi” qualcuno con insistenza in una certa direzione alla fine ci andrà!*

⁴ L'intrusione poliziesca a fini di *intelligence* in un gruppo qualsiasi (anche nel *deep web*) la si può fare *online*, ormai in *remote mode* e in *smart working* e senza i tradizionali pericoli per l'intruso.

⁵ « Le prove derivanti dalla teoria dell'etichettamento modificata e da altri approcci all'etichettamento, agli stereotipi e al rifiuto suggeriscono fortemente che le conseguenze negative associate (...) vengono vissute da molte persone. Un fenomeno sociale emergente che probabilmente modificherà le attribuzioni causali delle malattie mentali è la rivoluzione genetica. ». Vedasi:

<https://www.cambridge.org/core/books/abs/handbook-for-the-study-of-mental-health/labeling-and-stigma/A396E399CEE0960B2103B7D75EF0599D>

stigmatizzazione non necessariamente fondati su attributi oggettivi, ma che nondimeno emergono pubblicamente come prodotto o sottoprodotto di tensioni e scontri sociali all'interno di un gruppo più o meno ampio. Oppure emergono per deliberate intenzionalità previo impiego di tecniche opportune finalizzate ad uno scopo (per es. *media labeling campaigns* per obiettivi politici o di mercato, per discriminare subdolamente gruppi, prodotti, processi, etc.). In ogni caso la dinamica dei gruppi e la sociometria, come si dirà meglio di seguito, possono essere ausili di indagine al riguardo.

Vi è, dunque, uno stretto legame, transitivo nei due sensi, tra etichettamento e stigmatizzazione. In via di prima approssimazione si può ritenere, infatti, che gli stigmi sono tipicamente attribuiti in modo intenzionale o meno e che, qualora osservati e attribuiti ad altri da un membro di un gruppo, specie dominante – ma non necessariamente maggioritario - possono portare sotto determinate dinamiche sociali, all'etichettatura, agli stereotipi, all'esclusione, alla perdita di status e alla discriminazione. Etichettare e stereotipare implica il riconoscimento delle differenze ed il loro utilizzo (deliberato o incosciente) per l'assegnazione di rilevanza sociale a tali differenze. Tra le dinamiche che possono amplificare l'etichettamento e la stigmatizzazione vi sono fenomeni indotti nel gruppo rispondenti a schemi di *polarizzazione duale e contrapposta*, di *provocazione* e di *ripetizione ossessiva*, sui media in genere e social media in particolar modo, fino a creare una sorta di *cassa di risonanza* per propagare pubblicamente la stigmatizzazione o l'attribuzione di una "label". Per non parlare, in caso di azioni mirate, di articoli di stampa, *chat* sui social-media, dibattiti radio-televisivi, convegni e tavole rotonde, che attraverso l'insistente e ossessiva ripetizione danno ragione all'idea che se "forzi" qualcuno con insistenza in una certa direzione *alla fine ci andrà!*". Eppure, se si escludono le frange meno acculturate, che vi ricorrono in modo beffardo ed offensivo sui social-media, a cuor leggero, sembrano proprio il più mediocre giornalismo e la più insignificante politica, incapaci di resistere alla tentazione di far uso di tali approcci, nel tentativo di ampliare la propria audience ed il proprio consenso. Volendo pur escludere il ricorso alla menzogna, di cui non si può quasi mai essere certi, lo scarso ricorso alla verifica dei fatti riferiti dai media ha dato origini ad un giornalismo quantomeno "approssimativo", che fa piuttosto affidamento sull'effetto di risonanza e sul sensazionalismo, sullo scandalismo o sul catastrofismo, piuttosto che alla tensione verso l'accertamento della verità, che sembra essere divenuta semplicemente appannaggio esclusivo di opposte "tifoserie", soltanto in funzione della propria appartenenza di gruppo. La coniazione del termine "fake news" è divenuta essa stessa strumento di etichettamento e stigma, piuttosto che invito a verificare l'attendibilità e veridicità dei fatti. Da un punto di vista filosofico, persino la nozione di Scienza, dimenticando la sua intrinseca caratteristica di "falsificabilità popperiana"⁶, e ricorrendo agli effetti di risonanza mediatica, sembra essere divenuta soggetta alle regole mediatiche e di maggioranza, aldilà del suo irrinunciabile requisito di evidenza necessariamente sperimentale, sostituita piuttosto spesso da ipotesi o congetture teoriche in cui la sperimentazione è del tutto carente, se non addirittura assente. Da un punto di vista scientifico verace, invece, sappiamo che la realtà fisica alla scala di Planck (atomica e sub-atomica, ma non solo) non è dominata dal continuo, bensì dal discreto; non dal determinismo, ma dal probabilismo; ossia la certezza è esclusa, come mostra la meccanica quantistica. Nella tendenza di sviluppare accanto ad una fisica quantistica una *metafisica quantistica*⁷, seppur con finalità critiche/didattiche, si potrebbe osare assumere che Scienza e Fede sono inconciliabili poiché operano su domini differenti. La Scienza è volta all'essere nella sua dimensione materiale; la Fede è volta all'essere nella sua dimensione spirituale; ma in ogni caso su diversi domini, anche in senso matematico, ossia nel senso di campi di esistenza. Data l'unicità dell'essere, tuttalpiù, Scienza e Fede, se traguardate nella loro tendenza storicizzata, possono essere ritenute asintoticamente prossimali nello spazio cognitivo individuale e sociale, sempre però con margini di incertezza presenti, ma certamente non sovrapponibili. Così, nonostante la separazione di campo tra Scienza e Fede, dimentichi della cogente promessa di genuino dialogo tra esse, ove si abbracciasse in toto la Scienza in materia di Fede, si potrebbe giungere in sede

⁶ P. Pellicchia (PUL) – I POPPERIANI E LE RIVOLUZIONI SCIENTIFICHE – Ed. S. Germano – Cassino – 1986

⁷ Metafisica Quantistica – Sven Ortoli e Jaean-Pierre Pharabod – Castelvecchio Editore – 2013 – ISBN 978-88-7615- 822-3

Ecclesiale a *ipotizzare e promulgare certezze che renderebbero Fallibile l'Infallibile*⁸. Come pure una Scienza su basi fideistiche, tentazione cui è esposto il nostro tempo denso di conflitti, volti all'egemonia, diverrebbe inservibile senza verifiche sperimentali, allorché l'esperimento divenisse "approssimazione" necessaria a superare vincoli puramente amministrativi. Etichettamento e stigma, possono dunque divenire strumento di conflitto senza risparmiare neppure i più "alti" campi di indagine umana quali Scienza e Fede, tutt'altro che assoggettabili a regole di maggioranza. Eppure, parafrasando *C. Wright Mills*, una tale impostazione metodologica di delimitazione di campo, tesa alla ricerca, sebbene somigli alla condizione spirituale del *Wobbly*, ossia un uomo non allineato, che prende ordini solo da se stesso, spesso in una situazione priva di riferimento, che non ama capi, comunisti o capitalisti, può essere distrutta dall'etichettamento e dallo stigma insieme al suo portatore, poiché *a dio spiacente e a nemici sui*. Dove dio è inteso qui in senso orwelliano, ossia *God is Power*, e per reversibilità: *Power is God*. In definitiva non l'ignavia, ma la ricerca "non allineata" non è consentita. C'è l'obbligo a scegliere e il diritto a sbagliare, ma non ad astenersi e criticare liberamente, pena etichettamento e stigma conseguente, con rovina di carriera, famiglia, futuro⁹.

Si può giungere a concettualizzare, che in una società o segmento di essa, lo stigma prende luogo allorché si procede secondo due componenti correlate: a) si distinguono e si etichettano le differenze umane; b) un agente sociale appartenente solitamente alla cultura dominante collega l'etichettato a attributi e/o stereotipi negativi. Tale processo può essere innescato da un generico agente sociale che si identifica nel "rifiuto del deviante", per assumere successivamente dimensione collettiva. Oltre al *rifiuto del deviante o del diverso da sé*, ossia del *patologico*, l'etichettamento e la stigmatizzazione "territoriale", nel senso tradizionale sopra descritto, sebbene riscontrabili in modo accentuato e non esclusivo nelle società urbane, possono essere interpretate come appartenenti ad un più vasto fenomeno afferente al conflitto sociale in generale ed in particolare alla lotta per l'ascesa sociale, all'egemonia "territoriale", dove la nozione di territorio può essere un qualsiasi spazio; ad es. anche politico, mentale, culturale, industriale, economico, scientifico o un cyberspazio. Ciò si manifesta specie in società stratificate come quelle urbane, industriali e post-industriali, che emergono nel nostro tempo, in ambiente competitivo, sotto la spinta dell'accentramento di risorse, da un lato, e della marginalizzazione, dall'altro. Questo potrà potenzialmente condurre allo scontro tra una ristretta minoranza, l'élite dominante, e una maggioranza negletta e di fatto marginalizzata, esclusa, vinta, deprivata, ridotta all'impotenza. Gli allarmi continui sulla scomparsa della classe media, con funzioni di cuscinetto sociale, e del crescente impoverimento e allargamento delle classi più disagiate, fanno prefigurare la possibilità che tale scontro possa essere voluto e programmato, nella certezza del suo esito, grazie alla detenzione della Forza da parte di una minoranza elitaria con poteri decisori. Forza pubblica o privata che sia: acquisita in modo indiretto attraverso la pervasione delle democrazie, se pubblica; acquisita attraverso il potere economico detenuto, se privata. Tutto ciò, ignorando che l'uso della Forza può essere legittimato soltanto dal suo impiego per il bene comune; di tutta la società e non soltanto di una sua parte.

Secondo una logica tomista non vi può essere *lectio* senza *questio*¹⁰, e conseguentemente senza *disputatio*. Nel caso specifico in esame la *questio* è stata racchiusa nell'interrogativo che indaga se l'etichettamento e la stigmatizzazione non possano essere ricondotti al conflitto in atto nella società odierna; conflitto che nasce, si alimenta e si consuma prevalentemente nel cyberspazio. Ciò al fine di risalirne alle cause, almeno in via tentativa. A tale riguardo si può tentare, per esempio, di fare ricorso ad una metrica derivabile dall'opera di

⁸ Vedasi Can. 747 - §1 del CODICE DI DIRITTO CANONICO - Libro III- La Funzione d' Insegnare Della Chiesa

⁹ Se tutto ciò dovesse ricordare vicende del nostro tempo di un giovane e brillante sociologo, accademico in una università d'élite, il riferimento è puramente casuale.

¹⁰ Pasquale Pellecchia – Pontificia Università Lateranense – L'ATTUALITÀ DELL'APPROCCIO DIDATTICO E CULTURALE DI S.TOMMASO D'AQUINO – Tip. Edit. Pasquarelli – Sora – Parte prima – Vedasi il legame tra *questio*, *lectio* e *disputatio*.

Simmel su Le Metropoli e la Vita dello Spirito¹¹. Essa può condurre a confermare le ragioni esplicative non solo del tipo *blasè* (*identificato da Simmel*), ma può essere estesa all'etichettamento e alla stigmatizzazione quali sbocchi aberranti dell'enorme crescita del numero di interazioni sociali grazie ai media e alla "crescita" (territoriale, economica, demografica etc.); come può avvenire tipicamente in ambiente metropolitano competitivo. Senza dimenticare che nonostante la nozione di *blasè* sia, in concreto, strumento di identificazione e spiegazione di un modo e delle cause di un divenire negli affollati e stratificati contesti urbani, può essere anch'essa intesa come una *label* precursoria di una evoluzione in senso patologico e quindi trasformata in uno *stigma* con finalità, non del tutto accettabili. Ossia, per marchiare negativamente qualcuno ed escluderlo in ambito competitivo; pratica che ormai sembra pervadere ogni settore, anche di tipo industriale o produttivo in senso tradizionale.

Proprio dall'analisi simmeliana dell'ambiente metropolitano, competitivo, strutturato e gerarchizzato, si possono trarre le seguenti osservazioni, che invitano a considerare come l'attività di etichettamento e stigmatizzazione, sia non solo frutto di inter-azioni individuali, ma di gruppi, con proprie tipiche leggi¹²:

- a. L'intuizione secondo cui i rapporti sociali formano unità temporali o permanenti (per es. gruppi, associazioni, ordini professionali e non, etc.) definendoli e informandoli in una "nuova entità" (ossia il gruppo di (n) elementi interagenti preso nel suo insieme), non derivante semplicemente dalla somma delle parti, ovvero degli individui singoli che plasmano tali unità.
- b. Mentre le leggi per ciascun elemento del gruppo fanno variare le interazioni in modo lineare, quelle del gruppo nel suo insieme variano con legge almeno quadratica, come se il gruppo fosse una entità autonoma dai singoli e dotata delle sue proprie leggi.
- c. L'idea che più il gruppo è ampio più l'individuo è in grado di esprimere se stesso; più è ristretto meno saranno le occasioni per l'individuo di differenziarsi, trova evidenza nella proporzionalità diretta con le interazioni che si sviluppano, sia tra i singoli elementi del gruppo, sia nel gruppo nel suo insieme.
- d. Nella prospettiva di una dinamica evolutiva della società, sembra emergere il riconoscimento che le leggi governanti il suo *metamorfismo* siano indipendenti dai singoli individui che la compongono, ma trovano genesi nelle forze preponderanti della società stessa (oltre che eredità storica, cultura esteriore, tecnica, etc.)
- e. La disparità tra una legge individuale di progressione lineare delle interazioni e una legge almeno quadratica del gruppo o della società in generale intesa come gruppo, sembra confermare come al singolo, più che la preservazione della propria individualità, è imposta di fatto una sovrastante evoluzione. In definitiva, la preservazione della propria individualità si scontra con una sovrastante evoluzione imposta socialmente, e nei fatti.

L'interazione sociale, inoltre, secondo una visione simmeliana¹³ è fondamento di valore non solo sociale, poiché connette, coagula e tiene insieme stabilizzando, ma persino valore economico e si concretizza nello scambio in termini di "sacrificio" in funzione del bene desiderato. Ciò pone l'ulteriore *interrogativo se in una società che rifiuta il sacrificio per il bene desiderato possa essere ancora considerata portatrice e generatrice di valori*.

¹¹ Vedasi nell'Appendice della ricerca in <https://zenodo.org/records/764778> - R.Morelli - SOSTENIBILITÀ E VALORI RICONSIDERANDO SIMMEL - Un'occasione per riflettere anche sulla transizione dal Total Cost Management (TCM) al Systemic Value Management (SVM)

¹² Vedasi nota 11

¹³ Vedasi G.Simmel - FILOSOFIA DEL DENARO – Editore UTET (2013) oltre che G.Simmel- LE METROPOLI E LA VITA DELLO SPIRITO – a cura di P. Jedloowski - Classici di Sociologia – Armando Editore – 2005 - Il brevissimo saggio preso qui in considerazione, giustamente riconosciuto come testo classico utile alla riflessione sui rapporti fra modernità e metropoli, offre spunti che vanno ben oltre tale ambiti (ed è reperibile al link seguente: [simmel - le metropoli e la vita dello spirito.pdf \(leoneg.it\)](#).

Infine, in Simmel, il conflitto è una forma fondamentale di interazione sociale. Essa coinvolge necessariamente almeno due parti ed ha origine nella transitività e reciprocità della stessa relazione originaria, dove ad interagire sono un *Ego* ed un *Alter*; dove si pone la necessità di discernere se l'altro è risorsa o problema per ciascuno di essi. Eppure, questo discernimento, oggi, è spesso omesso per puro pregiudizio o per sfiducia.

Si può ragionevolmente congetturare che in un passato non troppo lontano una società coesa e cooperativa poteva idealmente essere identificata da *Iustitia fundamentum regni*; a tal punto che quella giustizia era al tempo stesso espressione di stabilità e di sicurezza sociale; così che ne derivava una *Iustitia erga subditos melior est quam multitudo exercitum*, concetto che storicamente può aver avuto un qualche ruolo nell'apertura a sistemi democratici da parte delle vecchie monarchie assolute.

L'atteggiamento cooperativo di una società armonica, però, evolve e muta nel tempo in funzione delle vicissitudini, delle interrelazioni, delle difficoltà che quella società è costretta ad affrontare per circostanze *de facto*, per scelta propria o per vincoli esterni ad essa, da cui non riesce ad affrancarsi, per un verso o per l'altro. La prolungata assenza di giustizia sociale, accertabile e persino misurabile attraverso la perdita di coesione da un lato e la dominanza del conflitto dall'altro, come pure la palese impunità di comportamenti sopraffattori e devianti di individui e gruppi, può configurare l'etichettamento e la stigmatizzazione come tecniche generali *ad excludendum*, utilizzate nel conflitto sociale finalizzato alla scalata di quegli stessi individui e gruppi sopraffattori. Ne consegue la possibilità di interpretare l'etichettamento e la stigmatizzazione come tecniche remuneranti, pervasive di una società degenerare, che ha smarrito le vie della cooperazione e del merito, stabilendo la concorrenza, il conflitto, l'abuso, l'impunità, ed in definitiva la forza, come opportunistico strumento *ad imperandum*, di fronte alla necessità di riconoscere, invece, che "*Non omnes apti sunt ad imperandum*", specie in momenti di crisi strutturali di una società parzialmente e malamente globalizzata.

E' difficile negare che la "solidarietà organica" in senso durkheimiano, ossia riferita ai legami tipici delle società industriali e in contrapposizione alla "solidarietà meccanica" che indica i legami vigenti nelle comunità preindustriali, appare in via di scomparsa. Sembra sostituita da un ossessivo invito al "donare" individualmente, che è onnipresente nella nostra società. Lo si evidenzia non solo attraverso l'esempio di persone che lasciano spiccioli (o la "spesa quotidiana") al migrante di turno all'angolo di supermercati, bar o vie del centro cittadino, ma anche attraverso le infinite associazioni caritatevoli e solidaristiche nate quasi ovunque sul territorio, in internet e nei social media, e persino nelle banche al prelievo bancomat. Vere e proprie operazioni di marketing finalizzate a progetti "volontaristici e mirati" di assistenza e cooperazione divengono pervasivi in tutto il corpo sociale, al punto di far sorgere maliziosi sospetti di una attività "*back office*" di tutt'altra natura e finalità rispetto a quelle propagandate.

Sembra scomparire l'idea dell'organicismo sociale di più alto ordine (basato ad esempio sui concetti di: popolo, società, stato, nazione, scuola, chiesa, famiglia, etc.) sotto un evidente avverso attacco generalizzato, che produce trasferimento delle attribuzioni, che un tempo furono proprie del più alto ordine, al singolo agente sociale. Questi, in solitudine e suo malgrado non può che raccoglierle e cercare di tenerle vive in organismi socialmente fondanti che ancora riescono a sussistere nonostante gli attacchi (il gruppo, le associazioni, la famiglia, la parrocchia, le cerchie amicali, i *followers* sui *social media*, etc.). In questo contesto di defunto solidarismo, il *Labeling & Stigma* possono, almeno presuntivamente, essere intesi come patologia sociale, anche nel senso di Wright Mills, identificando il sociologo come patologo sociale, attraverso cui risalire alle cause della perdita di solidarietà organica come bene perduto. Ma al riguardo necessita individuare una correlazione per darne evidenze provenienti dal campo; magari attraverso ricerche strutturate? Alcuni lavori di ricerca sono giunti a conclusioni che evidenziano come etichette stigmatizzanti sono comunemente usate dai familiari e dagli amici dei pazienti con gravi malattie mentali e queste causano un notevole disagio ai pazienti. Da qui traggono l'esigenza di rendere la società consapevole della necessità

di fermare l'uso di queste etichette dispregiative. Lungo tale tracciato è evidente che la distanza tra il sociologo ed il patologo sociale è breve. Per comprendere come il *Labeling & Stigma* si possa assumere come patologia sociale soprattutto urbana, secondo una logica wright-milliana, occorre prendere in considerazione come la maggior parte dei problemi (e frequenze degli accadimenti, in termini statistici) *sorge per il deteriorarsi che si verifica nel contesto urbano, di una serie di valori in grado di vivere genuinamente in comunità di gruppi primari legittimati dalla tradizione cristiana e jeffersoniana.*¹⁴ Per un ideale villaggio organico, «tutto il mondo, avrebbe dovuto essere una versione allargata, cristiano democratica, di un villaggio rurale»¹⁵. In questa logica, però, anche la stratificazione socio-economica ha una sua parte. Infatti:

«La distanza sociale è un fatto crudele, interiorizzato con difficoltà, e deplorato come profondamente contrario agli ideali, per non dire immorale, nella nostra tradizione cristiana. Non è sufficiente avere santi, bisogna avere la “comunione” dei santi. Per avere relazioni sociali, dobbiamo ‘annusarci’ gli uni con gli altri. L’aspirazione a preservare i valori e gli assetti stabili, ispirati dalla cultura rurale, è indicata dal modello implicito usato per rilevare la disorganizzazione urbana; ed è evidente anche nell’accento posto sul benessere della *comunità*. Questa è assunta come unità superiore, e spesso rappresenta lo scopo dell’interesse della problematizzazione.»¹⁶.

Il nesso tra patologia sociale (*Labeling & Stigma* in questo caso) e notazione di valore soggiacente, appare in tal modo evidente: i valori sono qui sopra ben espressi e riconoscibili.

Alcune concettualizzazioni, di altre ricerche, sottendono esplicitamente l'idea che lo stigma dipenda interamente dal potere sociale, economico e politico. Si vedano le ricerche in sociologia del lavoro degli anni '70 di F.Ferrarotti nella società nordamericana. Esse indicano chiaramente le ragioni presenti nella selezione della classe dirigente¹⁷. Selezione basata sulla competenza solo ai bassi e medi livelli, riservando e facendo dipendere le più alte posizioni dall'appartenenza sociale a gruppi elitari o famigliari, e dalla connivenza con interessi condivisi con le classi dominanti. Oggi le grandi aziende consultano i profili individuali sui social-media di coloro che ritengono adatti ad assumere ruoli produttivi, non solo dirigenziali. Tenendo conto di tutto ciò e legando in modo adeguato tutto insieme, si può prefigurare quale ruolo può avere una mirata azione di etichettamento e stigmatizzazione in una selezione della classe dirigente in una società che ha perduto non soltanto la solidarietà organica, ma anche il rispetto per il merito, la competenza, i suoi stessi valori fondanti, tra cui il riconoscimento della verità oggettiva. Se ciò avviene per taluni ruoli dirigenziali, possiamo prefigurare, non solo in via immaginifica, ciò che potrebbe avvenire - e realmente avviene come mostrano fatti recenti - nella selezione della classe politica, manageriale, sanitaria, ed accademica, solo per citare alcuni esempi. Quindi, non si tratta più solo di sociologia per la patologia sociale orientata alla devianza e in definitiva alla sicurezza, ma di vera e propria necessità di ricerca sociale per delineare strategie funzionali alla sopravvivenza di una società in crisi: quella occidentale, che ha smarrito, deviando nel suo complesso, dai suoi orientamenti ed i suoi valori fondanti dell'autodeterminazione, del consenso e della democrazia priva di vincoli esterni interferenti. Si dovrebbe forse riscoprire quel mito della patologia sociale che è stato costretto e relegato in posizioni marginali dopo la passata rivolta studentesca e dei ghetti metropolitani, fenomeni che in maniere simili vanno riemergendo anche oggi. In definitiva si tratta di riscoprire la seria critica all'*establishment di potere nella sua globalità*, autocratico o democratico che sia, al di là di ogni schieramento di parte, nella convinzione dei valori assunti che la missione del sociologo deve rivestire un ruolo critico pubblico, piuttosto che aderire a posizioni pseudo-scientifiche, pronte a negoziare l'elevazione del proprio status in cambio di una rinuncia alla propria “apologia ideologica”.

¹⁴ C.Wright Mills – IL MITO DELLA PATOLOGIA SOCIALE – Armando Editore – Classici di Sociologia – A cura e prefazione di R.Rauty – 2001 – ISBN 88-8358-276-4 - pag. 62 e seguenti.

¹⁵ Idem, come sopra.

¹⁶ Idem, come sopra.

¹⁷ F. Ferrarotti - Corso di Laurea in Sociologia – Università di Roma - SOCIOLOGIA DEL LAVORO – Lezioni – Editrice ELIA – Roma 1974

Oggi, considerando ciò che accade nel mondo, necessiterebbe davvero, specie in sede accademica, continuare comunque ad interrogarsi ed approfondire sulla «(...)impossibilità di ritenere la sociologia una scienza priva delle caratteristiche presupposte come proprie, e cioè oggettive e libera da valori»¹⁸. L'*avalutatività weberiana* che si oggettiva nel *quadro tipico ideale*, ricomposto dal ricercatore nel corso della sua ricerca, aldilà della sua efficacia in quanto strumento di analisi della realtà, non può che assumere, al meglio, valore probabilistico, con possibilità di dimostrarsi realistico, ma non reale. Pertanto, le conclusioni di qualunque patologo sociale, dovrebbero essere prese in seria considerazione e analizzate, valutate, ma non scambiate per certezze, né avere pretese di essere considerate come tali. Se fosse possibile un'istantanea sulle vie delle scelte fideistiche, potremmo trovare in funzione di patologo sociale qualche sacerdote, rabbino, o imam, etc., con raggi di azione confinati nei propri limitati ambiti territoriali. Ma, sulle vie delle scelte laiche, agnostiche o materialiste globali, pur imbattendosi in un improbabile e spurio "patologo sociale", troveremo un sociologo? E soprattutto, qualora lo trovassimo, nell'evidenza osservativa dalla sua prospettiva, riterrebbe che «il mutamento ha il proprio fondamento nella continuità ed il problema reale è quello di salvare i valori come unica prospettiva concreta dell'individuo», dando così, alla fin fine, per scontato l'esito o la tendenza osservati? Oppure destoricizzando il contesto osservativo, sarebbe in grado di evidenziare i segni e le possibilità del cambiamento per indicarne le opportunità o i rischi? La complessità della situazione, la sua indecifrabilità prospettica e la necessità di un intervento, finirebbero in conclusione per rinviare tutto alla responsabilità della politica, che nella riscoperta che la "*scienza è dubbio*" troverebbe giustificazioni in approcci precauzionali emergenti da un principio cautelativo costituzionalizzato¹⁹.

3. Etichettamento, Stigma, e Sociometria

La sociometria è un modo per misurare, in una rete comunque limitata, le modalità e il grado con cui le persone - ossia: i nodi che formano quella rete - si relazionano tra loro. Essa mette in grado di sviluppare una analisi ed un conteggio dei vettori, ossia i segmenti che connettono un nodo all'altro (per es. di segno positivo, negativo o neutro). Tali misurazioni della *relazionabilità* possono essere utili non solo nella valutazione del comportamento all'interno dei gruppi, ma anche comparativamente tra gruppi; come pure per realizzare interventi di verifica, di controllo o di cambiamento; e per es. determinare la portata del cambiamento. Per un gruppo o chi ne ha la gestione o la responsabilità, la sociometria può anche essere un utile strumento per ridurre i conflitti (e nella fattispecie la stigmatizzazione) e così migliorare la comunicazione e la sicurezza, perché consente al gruppo di vedere se stesso e riflettere in modo obiettivo a seguito di una analisi delle proprie dinamiche e caratteristiche. È anche un potente strumento per valutare i mutamenti nel tempo, nello spazio e situazionali, quindi le dinamiche e le tendenze di sviluppo in gruppi di diversa natura e dedicati a obiettivi diversi. La sopraccennata generalizzazione del concetto di territorio potrebbe essere significativa anche a fini sociometrici. Un qualsiasi punto di un territorio appartenente ad uno spazio multidimensionale con (n) dimensioni, può essere identificato e tracciato attraverso (n) valori di variabili, numeriche o qualitative, in una matrice. Lo stesso vale per un qualunque nodo ed i relativi vettori di una rete che si sviluppi in (n) dimensioni. Le evoluzioni di (n) nodi di una rete (quindi di un gruppo, o sottogruppo, nella fattispecie affetto da fenomeni di etichettamento e stigmatizzazione), nonché i parametri che ne esprimono una misura, possono essere monitorati in tempo reale. Le tecnologie informatiche e computazionali associate ad una rete, grazie al tracciamento in tempo reale, non hanno alcuna difficoltà a realizzare concretamente le configurazioni a ciò necessario; lo fanno già per l'analisi dei così detti *big data*!

¹⁸ Introduzione di Raffaele Rauty a IL MITO DELLA PATOLOGIA SOCIALE di C.Wright Mills edito da Armando Editore nella collana *Classici di Sociologia* – 2001 – ISBN 88-8358-276-4 pag. 12

¹⁹ Il Trattato di Maastricht ha introdotto il principio di precauzione (ripreso dalla Costituzione Europea art. III-233[5]) attualmente enunciato all'art. 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

In altre parole si potrebbe concludere che una rete multidimensionale è una rete in cui tra i nodi possono esserci plurime e differenti relazioni qualitative e quantitative²⁰.

E' evidente che nell'analisi di una qualunque rete coinvolta da fenomeni di etichettamento (e stigma conseguente), la densità di nodo e quella di rete, per esempio, possono essere *driver* per una ricerca o per un semplice approfondimento. Qualora un approfondimento rivelasse l'esistenza di legami tra i nodi da cui si dipartono vettori per l'attribuzione di etichettamenti, si potrebbe giungere alla identificazione di eventuali cricche e da esse all'eventuale accertamento di una comune regia.

E' fuor di dubbio che la tecnologia fa fare un salto significativo a tutta la sociometria, che diviene così strumento scientifico pluridisciplinare d'indagine in campi disparati; si pensi per es. nel campo della sicurezza, della prevenzione, dell'antimafia; ma anche del marketing, della psicologia e della psichiatria. Il punto è che come tutta la tecnologia, pure quella di rete, insieme ai suoi apparati, strumenti, procedure, metodi, etc. , non è né buona né cattiva; è neutra! Quindi un po' come per l'etichettamento è determinante la notazione valoriale (+/-; positivo/negativo) che esso contiene ai fini dello stigma: tutto dipende dall'uso che se ne fa, per quali finalità, con quali risultati per l'individuo, il gruppo, la società nel suo insieme. Un monitoraggio, un controllo sociale e un'azione correttiva su tali pratiche che emergono dai media, *social media* e non solo, sono ormai possibili tecnologicamente e si potrebbe sostenere che siano già in atto. I vincoli per una implementazione della ricerca, però, ed una cura della patologia sociale in fattispecie, non sono certamente tecnico-scientifici, ma eminentemente politici, etici, economici, sociali.

4. Metafora goffmaniana della rappresentazione teatrale e monito di Mc Lhuan

Accogliendo la metafora goffmaniana della rappresentazione teatrale, nell'attuale società dello spettacolo e del consumo, altamente informatizzata e pervasa dai media, artificialmente intelligente, etichettamento e stigmatizzazione possono essere, in definitiva, visti come un "pubblico spettacolo". Vi prendono sempre parte tre soggetti: una *vittima*, un *carnefice* e un'*audience*. Lo spettacolo si consuma pubblicamente, sotto gli occhi di una *audience* territorializzata e localizzata, dispersa su propri spazi di riferimento noti, dove le *vittime* sono sempre individuabili, proprio perché localizzate in tempo reale per via tecnologica. Mentre, invece, il *carnefice* è solitamente sfuggente, celato, non sempre localizzato, e in tendenza artificialmente intelligente; e perlopiù immune, di fatto, impunito ed impunibile, coriaceo nei confronti di eventuali sanzioni e pene. Talvolta il *carnefice* (esecutore materiale) può essere solo un *mandato* che cela il vero *mandante*, cui sarebbe difficile risalire, senza opportuni mezzi, se si trattasse di un semplice *software* che attiva una procedura; per es. di *Artificial Intelligence*. L'*audience*, invece, appare sempre ricettiva, ma inconsapevole (quasi sotto l'effetto narcotizzante del *medium* utilizzato), spesso priva e incapace di dignità reattiva; e lì dove si mostri realmente percettiva, al più è consumata dall'impotenza e dal rancore. Allora torna in mente che il "*medium è il messaggio*" riveste validità per tutti i media, per concludere che questo avvertimento di McLuhan non era coniato per caso, ma si trattava di un monito per il futuro "*villaggio globale*", che egli aveva già intravisto a suo tempo²¹ e che noi oggi stiamo sperimentando.

5. Conclusioni

Nell'epoca in cui si parla in letteratura di *capitalismo della sorveglianza*, di *capitalismo senza capitale*, di *controllo totale* finalizzato ad una *nuova frontiera del potere*, l'ampliamento della nozione di "territorio" e suo legame a "spazi enne-dimensionali", amplia anche il senso di "etichettamento" e "stigmatizzazione", assumendo configurazione fenomenica molto più generale e pervasiva, tipica del nostro tempo urbanizzato,

²⁰Università degli Studi di Pisa- Dipartimento di Informatica - Dottorato di Ricerca in Informatica - Ph.D. Thesis - Multidimensional Network Analysis - Michele Coscia . Vedasi <https://core.ac.uk/download/pdf/14704618.pdf>

²¹ M.McLuhan – GLI STRUMENTI DEL COMUNICARE – SDS – Garzanti Editore -1966

stratificato ed informatizzato, al punto di poterne trarre un legame con la nozione di “patologia sociale”, potenzialmente trattabile in termini sociometrici qualitativi e quantitativi.

A ben vedere, ciascuno dei grandi della sociologia, tra cui, per citarne qualcuno ad esempio:

- Herbert Spencer attraverso l'idea di darwinismo ed organicismo sociale, che concepiva società, industriali o militari, gerarchicamente strutturate;
- Thorstein Veblen attraverso la teoria della classe agiata, che scriveva criticamente dello sciupio vistoso, e del consumismo con funzione nella stratificazione sociale ;
- Émile Durkheim attraverso il concetto di anomia, le connessioni tra suicidio e struttura sociale, e il grado di integrazione in essa;
- Max Weber, attraverso l'analisi del potere (carismatico, burocratico, militare, etc.), nelle sue diverse manifestazioni e conseguenze, come pure dello spirito del capitalismo e della soggiacente etica protestante, nonché dell'avalutatività nelle scienze sociali e nella professione intellettuale;
- Georg Simmel, attraverso l'interazione sociale come origine della socializzazione e legame sociale, nonché attraverso la messa a nudo della psicologia e filosofia del denaro nella società moderna;
- Herbert Marcuse attraverso *l'uomo ad una dimensione*, e l'idea che la felicità individuale non potesse essere separata dalla creazione di una società razionale;
- Talcott Parsons attraverso la teoria dell'azione sociale e dello *strutturalfunzionalismo*, nonché l'idea che la personalità umana non è innata, ma creata attraverso il processo di socializzazione, dove *agente primario* è la famiglia;
- Erving Goffman attraverso la metafora della rappresentazione teatrale e *l'interazionismo simbolico*, sotteso dall'idea che l'interazione sociale, impegna costantemente nel processo di "gestione delle impressioni", in cui ogni agente cerca di presentarsi e comportarsi per evitare l'imbarazzo proprio o degli altri;

hanno avuto, ciascuno a proprio modo e secondo il proprio angolo visuale, percezione di aspetti evidenzianti una qualche sorta di possibile patologia sociale, sebbene il loro avvertimento, malgrado studiato, trasmesso e conservato nel tempo, sembra non aver mai trovato efficaci e risolutive applicazioni compiute, in concreto, nella società e nelle politiche sociali, al fine di una cura della patologia rilevata. Inoltre, malgrado ciascuno abbia colto una parte degli aspetti profondi della realtà sociale, il quadro d'insieme da comporre, con approccio olistico, e alla maniera di un puzzle, non appare completato e sembra permanere in uno stato di frammentazione ed incompletezza senza una vera e propria teoria unificante, come perseguita invano da una tradizione sociologica europea. Ciò non si può dire però della sociologia nord-americana che per mezzo della sociometria, grazie a Moreno²² e successivi sviluppi, soprattutto grazie alla matematica e alla tecnologia informatica, ha permesso di mettere a punto strumenti di indagine totalizzanti, organici e multidisciplinari. Essi oggi sono potenzialmente in grado di ricercare ed esercitare uno studio, un monitoraggio, un controllo sociale e un'azione correttiva, non solo su aspetti di *Labeling & Stigma*, ma su variabili sociali qualsiasi, di tipo qualitativo e quantitativo, attraverso il *WEB*, i media ed i *social media* in particolare. Ciò ha condotto a definire il nostro tempo come *la società del controllo totale*, potenzialmente etero-diretta ed etero-determinata, dove la primitiva solidarietà organica e il consenso normativo per l'agire sociale sono scomparsi, e sostituiti e lasciati in balia del relativismo individuale, affetto potenzialmente da irrazionalità, indecisione, smarrimento identitario, errore. Tutto ciò è promotore di stati ansiosi e di vera e propria paura del futuro, con possibile sbocco verso una patologia sociale collettiva.

E' pessimismo radicale, o catastrofismo sociale, visionarismo erroneo o transitorie ed inconsistenti illusioni? Sarà il futuro ad esprimersi! Sembra assistere, però, alla diffusione di *anomia strutturale*, quale condizione sociale di *stradicamento da una cultura di origine* e crollo di valori morali *normali* (in senso statistico) o semplici criteri a guida degli individui. Frattanto, gli apparati normativi nazionali e sovranazionali, tra cui quello dei Diritti Umani, si sviluppano e complessificano, ma si scontrano nei fatti e nei risultati con una

²² J. L. Moreno- FOUNDATIONS OF SOCIOMETRY: An Introduction - Published by: American Sociological Association
Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/2785363>

realtà in cui per atteggiamenti di *libertaria tolleranza e persistente impunità* verso ogni forma di trasgressione, tali atteggiamenti divengono persino ideologia compensativa sorretta dalla percezione dell'ingiustizia dilagante.

Inoltre , quell'*identità smarrita e anomia strutturale*, sembra evolversi dal conflitto tra sistemi valoriali e di credenze, causando la compromissione di legami sociali tra gli individui, i gruppi, le istituzioni tra loro e verso le comunità di appartenenza.

Ne sono testimonianza, in tutti gli strati sociali: il diffuso senso di precarietà, indecisione, smarrimento, umiliazione, depressione, abbandono, e perduti valori, tra cui il valore dell'identità e della vita umana costretti in "codici alfanumerici"²³; nonché il conflitto generalizzato (economico, monetario, sociale, culturale, militare, generazionale, etc.) in forme quasi-strutturali, interpretabili come funzionali ad una società morente, che pensa alla Forza (o peggio a "Stati di Polizia"²⁴!) come strumento di gestione e sopravvivenza delle forme di dominio esistenti, di cui *Label & Stigma* ne fanno parte integrante. Riconoscendo che i vincoli per ricerca, implementazione e cura di patologia sociale nelle fattispecie determinate o determinabili non siano certamente tecnico-scientifici, ma eminentemente valoriali, politici, etici, economici, sociali, la *questio* che si pone è la seguente: esiste una cura e un possibile agente primario per identificarla e praticarla dopo aver sciolto i vincoli presenti? E si può essere certi che il "malato" (individuo, gruppo o società) accetterebbe la cura e potrebbe essere curato? O piuttosto, ripiegando su conclusioni simmeliane, sembra confermato come al singolo agente sociale, più che la preservazione della propria individualità, è imposta di fatto una sovrastante evoluzione che egli, in quanto singolo, non può governare? In definitiva, la preservazione della propria individualità – e con essa la scelta dei propri valori di riferimento - si scontra con una predominante evoluzione imposta socialmente, e nei fatti, su cui al più il singolo agente sociale può esercitare un'influenza trascurabile, ma che di certo non può orientare o determinare, poiché si scontrerebbe, in un conflitto impari, con le forze preponderanti della società stessa.

Roma, 13/12/2023-RMo/rmo

²³ Vedasi non solo le esigenze di codificazione (n° di cellulare, email, matricola, etc.) affinché l'AI possa "essere" ed operare su ciascuno, ma anche, ad esempio, il legame "valoriale" tra codici, sistemi anagrafici, fiscali, lavorativi, previdenziali, commerciali, etc. che culmina infine, con necessità di "verifiche di esistenza in vita" quale inderogabili atti amministrativi per percipienti pensione per la sopravvivenza sino alla dipartita! E' il prezzo per l'ordine e la sicurezza sociale!

²⁴ Tali sembrano essere ritenute, specie negli strati popolari urbani, ma anche nella classe media residuale, le ipotesi di *Great Reset* di cui si è parlato e si parla nei World Economic Forum e sui social media e non solo (vedasi [https://en.wikipedia.org/wiki/The_Great_Reset_\(book\)](https://en.wikipedia.org/wiki/The_Great_Reset_(book))), nonché https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Reset#:~:text=The%20Great%20Reset%20Initiative%20is,released%20to%20mark%20its%20launch.).

Bibliografia

- G.Simmel - FILOSOFIA DEL DENARO – Editore UTET (2013)
- G.Simmel - PSICOLOGIA DEL DENARO (saggio n.1); Il Denaro nella Cultura Moderna (saggio N. 2); raccolta a cura di N. Scquicciarino -1998 da Armando Editore - IL DENARO NELLA CULTURA MODERNA
- G.Simmel- LE METROPOLI E LA VITA DELLO SPIRITO – a cura di P. Jedloowski - Classici di Sociologia – Armando Editore – 2005
- G.Simmel – INDIVIDUO E GRUPPO – a cura di N. Scquicciarino - Classici di Sociologia – Armando Editore –2005
- G.Simmel – SULLA GUERRA – a cura di S. Giacometti - Classici di Sociologia – Armando Editore – 2003
- G.Simmel – SAGGI SUL PAESAGGIO – a cura di M. Sassatelli - Classici di Sociologia – Armando Editore – 2006
- G.Simmel – IL POVERO – a cura di G. Iorio - Classici di Sociologia – Armando Editore – 2005
- C. Wright Mills – IL MITO DELLA PATOLOGIA SOCIALE – a cura di R.Rauty- Classici di Sociologia – Armando Editore – 2005
- M.McLuhan – GLI STRUMENTI DEL COMUNICARE – SDS – Garzanti Editore -1966
- J. L. Moreno- FOUNDATIONS OF SOCIOMETRY: An Introduction - Published by: American Sociological Association
Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/2785363>
- Talcott Parsons - PROLEGOMENI A UNA TEORIA DELLE ISTITUZIONI SOCIALI con una presentazione di J. C. Alexander - Classici -i Sociologia – Armando Editore – 1995
- F.Ferrarotti – BREVI CENNI INTORNO ALL'USO DEL METODO STATISTICO-MATEMATICO NELL'ANALISI QUANTITATIVA DEI FENOMENI SOCIALI - Appendice I all' edizione 1972 del TRATTATO DI SOCIOLOGIA-UTET
- F. Ferrarotti - Corso di Laurea in Sociologia – Università di Roma - SOCIOLOGIA DEL LAVORO – Lezioni – Editrice ELIA – Roma 1974
- Ferrarotti – MANUALE DI SOCIOLOGIA – Laterza 1995
- L.Frudà – ELEMENTI DI METODOLOGIA E TECNICA DELLA RICERCA SOCIALE – Editrice Elia - 1975
- F. Mattioli – SOCIOMETRIA E SOCIOLOGIA – Sociologia e metodologia della ricerca – Editrice ELIA – Roma 1977
- E. De Grada – APPUNTI DI METODOLOGIA DELLA RICERCA PSICOLOGICO-SOCIALE . Serie ausili didattici – Edizioni Bulzoni – Roma 1972
- E. De Grada – INTRODUZIONE ALLA PSICOLOGIA SOCIALE – Bulzoni Editore – 1972
- E. De Grada – ELEMENTI DI PSICOLOGIADI GRUPPO – Bulzoni Editore – 1969
- P. M. Sweezy e altri - LA TEORIA DELLO SVILUPPO CAPITALISTICO e discussione del pensiero marxiano a cura di C. Napoleoni – Universale Scientifica Boringhieri - 1976
- B.J. Mc Cormick general Editor- INTRODUCING ECONOMICS – Penguin Education – 1977
- M. Weber – L'ETICA PROTESTANTE E LO SPIRITO DEL CAPIALISMO – Biblioteca SANSONI Editore- 1965
- T. Cozzi – TEORIA DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Il Mulino - 1979
- P. Pellecchia – I POPPERIANI E LE RIVOLUZIONI SCIENTIFICHE – Ed. S. Germano – Cassino – 1986
- A.L. Barabasi – LINK – La scienza delle reti – Edizione Einaudi 2004
- D.Radin – MENTI INTERCONNESSE – Edizioni Mediterranee . 2006
- M.E. Roloff – LA COMUNICAZIONE INTERPERSONALE – Teoria dello scambio sociale – Edizione ERI 1984
- M. A. Berger – TECNICHE DI ANALISI DEI MASS MEDIA – Edizioni ERI 1984
- K. Krippendorff – ANALISI DEL CONTENUTO – Introduzione metodologica – Edizioni ERI 1983
- J. Bertin – LA GRAFICA e il trattamento grafico dell'informazione – Edizioni ERI 1981
- M. Gambaro – INFORMAZIONE MASS MEDIA E TELEMATICA – Edizioni CLUP – 1985
- AA. VV. URBANIZZAZIONE E MODERNIZZAZIONE . a cura di G.Germani – Edizioni Il Mulino – Bologna – 1975
- L.Gallino – DIZIONARIO DI SOCIOLOGIA - TEA – I Dizionari – UTET
- L. Gallino - COLPO DI STATO DI BANCHE E GOVERNI – Attacco alla democrazia in Europa - Edizione Einaudi 2013Bibliografia Generale
- S. Cotgrove – THE SCIENCE OF SOCIETY – An introduction to Sociology . Allen & Unwin Edition – London –1968
- D. Krech – R.S. Critchfield – E.L. Ballachey - INDIVIDUO E SOCIETA' – Manuale di psicologia sociale – Edizioni Giunti e Barbera - 1970
- P. Worsley Editor - MODERN SOCIOLOGY – Penguin Education - 1974
- F.Ferrarotti – MAX WEBER E IL DESTINO DELLA RAGIONE. - Editori Laterza- Bari 1972.
- F.Ferrarotti – SOCIOLOGIA. - Editore Garzanti 1974.
- F.Ferrarotti – TRATTATO DI SOCIOLOGIA. - UTET – 11° ediz. – 2001
- F.Ferrarotti – IL PENSIERO SOCIOLOGICO DA AUGUSTE COMTE A MAX HORKHEIMER. - Oscar Mondadori.-1974
- G.Statera – LA CONOSCENZA SOCIOLOGICA – Aspetti e problemi – Carucci Editore – Roma - 1970
- R.Collins – M. RMakowsky – STORIA DELLE DOTTRINE SOCIOLOGICHE – Editore CS3/Zanichelli – 1980
- B. Bernardi – UOMO CULTURA E SOCIETÀ – Collana di antropologia culturale e sociale – Franco Angeli Editore 1975
- K. Marx - LAVORO SALARIATO E CAPITALE – Presentazione di V.Vitiello – Introduzione di F. Engels – Le Idee Editori Riuniti - 1971
- K. Marx – RISULTATI DEL PROCESSO DI PRODUZIONE IMMEDIATO – Editori Riuniti - Universale Idee 1984
- K. Marx – FORME ECONO MICHE PRECAPITALISTICHE –Prefazione di E.J.Hobsbawm-Universale Idee-Editori Riuniti–1985
- K. Marx – SALARIO, PREZZO E PROFITTO – Editori Riuniti - Universale Idee 1988
- R. Louxembourg – RIFORMA SOCIALE O RIVOLUZIONE - Le Idee Editori Riuniti - 1973
- J.R. Pierce – LA TEORIA DELL'INFORMAZIONE – Simboli, codici, messaggi – Ediz. EST 1983
- G. Jung – LA PSICOLOGIA DEL TRANSFERT – Il Saggiatore – Garzanti – Milano 1961
- R.S. Lazarus – PSICOLOGIA DELLA PERSONALITÀ – Istituzioni di psicologia scientifica – Giunti Editore – 1974

- J. Robinson . J, Eatwell – LE DOTTRINE ECONOMICHE – Teoria politica e ideologia – Universale Etas Libri –1973
- W.Arthur Lewis – L'EVOLUZIONE DELL'ORDINE ECONOMICO INTERNAZIONALE – Edizione Einaudi – 1983
- E.C. Banfield – LE BASI MORALI DI UNA SOCIETÀ ARRETRATA – AA.VV. – A cura di D. De Masi – Il Mulino –1958
- J.N. Galbraith – THE ANATOMY OF POWER – Corgi Books 1985
- C. Majello – L'ARTE DI COMUNICARE – Ediz. Franco Angel/Trend 1987
- R.Stretti - ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E INFORMATICA – Enciclopedia del quadro intermedio – Etas Libri -1976
- M. Wolf – TEORIE DELLE COMUNICAZIONI DI MASSA – Ediz. Strumenti Bompiani - 1987
- K. Polanyi–LA GRANDE TRASFORMAZIONE–Le origini economiche e politiche della nostra epoca–Enaudi Paperbacks-1974
- AA.VV.LO SPETTACOLO DEL CONSUMO–a cura di M. Morcellini–Comunicazione e Società–Franco Angeli Editore – 1966
- A. Bonzanini – LA FABBRICA TRA SCIENZA E IDEOLOGIA – Contributi di Sociologia – Liguori Editore – 1974
- C.M. Cipolla – THE ECONOMIC HISTORY OF WORLD POPULATION – Pelican Original - 1974
- A.Catemario – LINEE DI ANTROPOLOGIA CULTURALE – Vol. I e II – Edizioni Qualecultura – 1972
- A.Catemario – CENTRISMO E VALORI IN OCCIDENTE – Bulzoni Editore – 1976
- C.Mortati – LE FORME DI GOVERNO – Lezioni – Edizioni CEDAM – Padova – 1973
- I.P. Pavlov – PSICOLOGIA E CONDIZIONAMENTO – Newton Compton Italiana – 1973
- Y.P. Frolov – INTRODUZIONE A PAVLOV E LA SUA SCUOLA – Edizioni Giunti e Barbera - 1965
- D.Lagache – INTRODUZIONE ALLA PSICOLOGIA - Newton Compton Italiana – 1973
- J.A.C. Brown – TECHNIQUES OF PERSUASION – Pelical Books . 1977
- G.T. Mannelli – LE GRANDI COMUNICAZIONI - Forni Editore – 1985
- P.Pellecchia – LA FILOSOFIA TRA EMPIROLOGIA E FEDE – PUL -1980
- J. Winkler – GUIDA ALLE TECNICHE DI NEGOZIAZIONE – Franco Angeli Editore – 1989
- M. Giuli – L'ANALISI TRANSAZIONALE NELLE ORGANIZZAZIONI - Franco Angeli Editore – 1988
- R. Williams – COMMUNICATIONS – Pelican Books – 1976
- G.Statera – SOCIETÀ' E COMUNICAZIONI DI MASSA – Palumbo Editore – 1987
- J.J. Gabarro – LA DINAMICA DELLA PRESA DI POTERE – Franco Angeli Editore – 1987
- A. Alland jr. – L'IMPERATIVO UMANO – La Biologia e Le Scienze Sociali – Bompiani Editore – 1974
- L. Cavalli – IL MUTAMENTO SOCIALE – Il Mulino – 1972
- C. R. Wright – LA COMUNICAZIONE DI MASSA – A: Armando Editore . 1965
- K. D. Bailey – METODI DELLA RICERCA SOCIALE – Il Mulino – 1985
- R. Morelli - APPENDICE alla ricerca SOSTENIBILITÀ E VALORI RICONSIDERANDO SIMMEL - Un'occasione per riflettere anche sulla transizione dal Total Cost Management (TCM) al Systemic Value Management (SVM) – Vedasi <https://zenodo.org/records/764778>